

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR CHORVACHILIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH TAJRIBASI VA UNI MINTAQAVIY SHAROITGA TATBIQ ETISH IMKONIYATLARI

Xasanova Dildora O'ktam qizi

Termiz davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

E-mail: dildorahasanova95@gmail.com

Tel: +998971791661

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17396511>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi chorvachilik mahsulotlari yetishtirish bo'yicha rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasi iqtisodiy-statistik usullar yordamida keng qamrovli tahlil qilingan. Shuningdek, mintaqalarda chorvachilik mahsulotlari yetishtirish samaradorlik ko'rsatkichlarini yanada rivojlantirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tayanch so'zlar: asosiy turdagi chorvachilik mahsulotlari, sut, tuxum, go'sht, qishloq xo'jaligi sohasi, iqtisodiy-statistik usullar.

Аннотация: В диссертационной работе представлен комплексный анализ производства животноводческой продукции для грузовых перевозок с использованием экономико-статистического инструментария. В результате разработаны предложения и рекомендации по дальнейшему повышению эффективности животноводческой продукции для грузовых перевозок.

Ключевые слова: животноводческая продукция, молоко, яйца, мясо, аграрный сектор, экономико-статистические методы.

Abstract: This thesis presents a comprehensive analysis of the production of livestock products for freight transportation using economic and statistical tools. Subsequently, proposals and recommendations are made to further improve the efficiency of livestock production in freight transportation.

Keywords: livestock products, milk, eggs, meat, agricultural sector, economic and statistical methods.

Hozirgi kunga kelib, insoniyatning keskin o'sishi, ayniqsa, chorvachilik mahsulotlariga bo'lgan talabning sezilarli darajada oshishiga olib keldi. Aholi sonining ortishi bilan birga, oziq-ovqat va boshqa chorvachilik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj kuchayib, bu sohadagi ishlab chiqarish tizimlari va resurslar ustidan yangi tashkiliy va ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bu o'sish, shuningdek, chorvachilikni yanada samarali boshqarish va barqarorlikni ta'minlash uchun yangi texnologiyalar va yondashuvlarni talab qilmoqda.

Yuqoridagi fikrlar asosida xulosa qilish mumkinki, chorvachilik sohasi global miqyosda katta iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Jahon chorvachiligi — nafaqat insonning kundalik oziq-ovqat ehtiyojini (go'sht, sut, tuxum, asal) qondirishda, balki sanoat ishlab chiqarish jarayonlarida ham muhim xomashyo (teri, jun, pilla, mo'yna va boshqalar) manbai sifatida alohida o'ringa ega.

Jahon miqyosida chorvachilikning geografik tarqalishi davlatlarning tabiiy-iqlim sharoitlari, agrosurs salohiyati, inson omili hamda hududning maydon hajmiga bevosita bog'liqdir. Chorvachilik tarmoqlarining dunyo bo'ylab tarqalishi turlicha bo'lib, u ko'plab omillar bilan belgilanadi. Masalan, qoramol bosh soni bo'yicha Hindiston, Argentina, Braziliya, AQSH va Xitoy kabi davlatlar alohida ajralib turadi.

Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, chorvachilik sohasini samarali rivojlantirish ko'p jihatdan davlat siyosati, investitsiya muhitining qulayligi, zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi hamda ilmiy yondashuv darajasiga bog'liqdir.

Qozog'iston Respublikasida chorvachilik qishloq xo'jaligining yetakchi tarmog'i hisoblanib, 2020-yilda u yalpi qishloq xo'jaligi mahsulotining 42 foizini tashkil etgan. Mamlakatda keng yaylov resurslari mavjud bo'lsa-da, ularning faqat 30 foizi samarali foydalanilmoqda. Davlat tomonidan "KazAgro" tizimi orqali past foizli kreditlar, lizing asosida texnika va nasldor chorva yetkazib berish kabi mexanizmlar joriy etilgan. Bu chora-tadbirlar tarmoqda modernizatsiyani jadallashtirishga xizmat qilmoqda.

Rossiyada esa chorvachilik tarixan an'anaviy tarmoqlardan biri bo'lib, hozirgi davrda davlat subsidiyalari, investitsion dasturlar va avtomatlashtirilgan texnologiyalar yordamida modernizatsiya qilinmoqda. Sut sog'ish robotlari, ozuqa tarqatish uskunalari, genetik seleksiya orqali yuqori mahsuldor zotlarni yaratish ishlab chiqarish samaradorligini oshirmoqda.

Xitoy tajribasi chorvachilikni kompleks yondashuv asosida rivojlantirishga qaratilgan. So'nggi o'ttiz yil ichida mamlakat dunyoda eng yirik go'sht va tuxum ishlab chiqaruvchiga aylandi. Bunda davlatning uzoq muddatli oziq-ovqat xavfsizligi strategiyasi, yirik ishlab chiqarish klasterlari va texnologik intensivlashtirish muhim rol o'ynagan.

Hindistonda chorvachilik iqtisodiyotning muhim bo'g'ini bo'lib, u nafaqat oziq-ovqat bilan ta'minlash, balki millionlab aholiga bandlik yaratish vazifasini ham bajaradi. Mamlakatda sut, go'sht va jun ishlab chiqarish hajmlari yildan-yilga ortib bormoqda, bu esa kichik fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash va naslchilik dasturlarining natijasidir.

Umuman olganda, xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, chorvachilik samaradorligini oshirishda davlat qo'llovi, ilmiy seleksiya, texnologik yangilanish va investitsion rag'batlar muhim omillardir. Ushbu tajribalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish orqali mintaqalarda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish va tarmoq raqobatbardoshligini kuchaytirish mumkin.

2022-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha go'sht, tuxum va sut mahsulotlari ishlab chiqarish hajmida yetakchi davlatlar aniqlandi. Go'sht ishlab chiqarishda AQSh (12,89 mln tonna) birinchi o'rinni egallab, undan keyin Braziliya (10,35 mln tonna) va Xitoy (7,18 mln tonna) joylashgan. Tuxum ishlab chiqarishda esa Xitoy mutlaq yetakchi bo'lib, yil davomida 612,83 mln dona tuxum ishlab chiqargan. Keyingi o'rinlarda Indoneziya (144,59 mln dona), Hindiston (142,77 mln dona), AQSh (109,53 mln dona) va Braziliya (59,94 mln dona) qayd etilgan. Sut ishlab chiqarish bo'yicha esa eng yuqori natijalar dastlabki o'nta davlat hissasiga to'g'ri kelgan bo'lsa, O'zbekiston 11,6 mln tonna ishlab chiqarish hajmi bilan 18-o'rinda qayd etilgan. Bu ma'lumotlar global chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishdagi yetakchi mamlakatlar o'rnini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda chorvachilik sohasi mamlakat iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan tarmoqlardan biri sanaladi. Mamlakatda chorvachilik tarmog'ini kompleks rivojlantirish bo'yicha qator yo'nalishlarda tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, chorva ozuqa bazasini kengaytirish, naslli hayvonlarni yetishtirish va ularning genetik salohiyatini oshirish, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni sohaga tatbiq etish, aholi tomonidan xonadon darajasida chorva mollarini parvarish qilishni rag'batlantirish hamda eksport salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil olib borilmoqda.

Ushbu faoliyatlar chorvachilikning oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorlikdagi o'rnini mustahkamlash zarurati bilan bog'liqdir.

Mazkur yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvarda qabul qilingan PQ-34-sonli "Chorvachilik va parrandachilikni qo'llab-quvvatlash, sohada yuqori qo'shilgan qiymat yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida o'z ifodasini topgan. Qarorning asosiy maqsadi ichki bozorda sifatli va arzon chorvachilik hamda parrandachilik mahsulotlarini yetkazib berish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, shuningdek, mazkur tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan xo'jaliklarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligini oshirishdan iboratdir. Ushbu qarorga asosan, 2025-2027-yillar davomida chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olingan hamda 2025-yil uchun go'sht, sut va tuxum mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqilgan. Unga ko'ra 2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasida go'sht, sut va tuxum ishlab chiqarish bo'yicha prognoz ko'rsatkichlari mamlakatning chorvachilik salohiyatini aniq ifodalaydi. Umumiy hisobda yil davomida 3 189 ming tonna go'sht (tirik vaznda), 13 118 ming tonna sog'ib olingan sut va 10,5 milliard dona tuxum ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan.¹

Mazkur prognozlar chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni hududlar bo'yicha muvozanatli rivojlantirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasidagi strategik yondashuvlarning amaliy ifodasi sifatida baholanishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
URL: <https://stat.gov.kz/official/industry/14/statistic/5> (дата обращения: 17.09.2021).
2. FAO. Socio-Economic Context and Role of Agriculture in Kazakhstan, Country Fact Sheet on Food and Agriculture Policy Trends. 2016. P. 1-6.
URL: <http://www.fao.org/3/i7676e/i7676e.pdf> (дата обращения: 27.08.2021). doi: I7676EN/1/08.17.
3. Н.М. Морозов, А.Н. Рассказов // Анализ развития животноводства в России // Ежеквартальный научный журнал. №2(22)-2016.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-razvitiya-zhivotnovodstva-v-rossii/viewer>
4. H.Yang. // Livestock development in China: animal production, consumption and genetic resources. <https://doi.org/10.1111/jbg.12045>
5. K.Nizamuddin, A.Rehman, M.S. Salman // Livestock husbandry in India: A blessing for poor // International Seminar on Tropical Animal Production Community Empowerment and Tropical Animal Industry October 19-22, 2010, Yogyakarta, Indonesia.

¹ www.lex.uz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-34-son qaroriga 1-2-ilova.